

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

APORTES INTERATIVOS NAS ATUAÇÕES DOCENTES: INTERLOCUÇÕES DIDÁTICAS EM FOCO

DOI: 10.5281/zenodo.18959950

Francisco da Silva Rodrigues

Graduada em Pedagogia pelo Instituto Superior de Educação Nossa Senhora de Fátima, sendo também especialista em Psicopedagogia Institucional, Clínica e Hospitalar (FACSU), em Intervenção ABA para Autismo e Deficiência Intelectual, em Neuropsicopedagogia Institucional e Clínica (FACSU) e em Gestão Escolar (Administração, Supervisão, Orientação e Inspeção) (FAVENI).

Marcos Vitor Costa Castelhana

Graduado em Psicologia pela Centro Universitário de Patos - UNIFIP, mestre em Ciências da Educação pela WUE, tendo diploma reconhecido no Brasil pela UNIMES.

RESUMO: As atuações docentes, considerando os variados e diferentes cenários educacionais atuais, são permeadas diretamente por eixos relacionais-afetivos enquanto nortes singulares das práticas pedagógicas, servindo de força motriz para aportes interativos e dialógicos nas ressignificações dos campos educativos contemporâneos. Somado a isto, entende-se que os modelos tradicionais, vistos aqui como tendências não interacionais, amplamente baseadas nos ideários do “saber do mestre”, representam instâncias não suficientes para abarcar as relações e expressões intersubjetivas da educação contemporânea, trazendo à tona a pertinência das posições ativas do estudante. Partindo das ideias acima, o estudo em questão discute sobre os aportes interativos nas atuações docentes mediante as facetas multimodais e plurifacetadas na educação contemporânea, tendo como fio condutor de tais discussões direcionais as interlocuções didáticas sob uma ótica individual-coletiva, indo de encontro com os vieses mecânicos e tradicionalistas. Para isso, o método de revisão narrativa foi empregado como principal meio organizativo e estruturante de dados e de informações acadêmicas, valendo-se de artigos científicos, capítulos de livro e obras especializadas voltadas a discussão aqui levantada, dando preferência para materiais publicados nos últimos três anos, objetivando a edificação de reflexões e apontamentos cada vez mais ancoradas em pesquisas científicas recentes e contextualizadas. Portanto, esboçado as entrelinhas e objetivações gerais da pesquisa bibliográfica lapidada, seguem os demais tópicos voltados as integrações dialógicas entre os aportes e estratégias interativas, as atuações docentes e as mediações didáticas, valorizando os espectros vivenciais do universo educacional.

Palavras-chave: Atuações Docentes. Aportes Interativos. Didática. Educação Contemporânea.

ABSTRACT: Teaching practices, considering the varied and different current educational scenarios, are directly permeated by relational-affective axes as unique guiding principles of pedagogical practices, serving as a driving force for interactive and dialogical contributions in the resignification of contemporary educational fields. In addition, it is understood that traditional models, seen here as non-interactive trends, largely based on the ideals of "master knowledge," represent insufficient instances to encompass the intersubjective relations and expressions of contemporary education, highlighting the relevance of the student's active roles. Based on the ideas above, this study discusses interactive contributions to teaching

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

practices through the multimodal and multifaceted facets of contemporary education, using didactic dialogues from an individual-collective perspective as the guiding thread of these discussions, contrasting with mechanical and traditionalist biases. To this end, the narrative review method was employed as the main organizational and structuring means of academic data and information, making use of scientific articles, book chapters, and specialized works focused on the discussion raised here, giving preference to materials published in the last three years, aiming at building reflections and observations increasingly anchored in recent and contextualized scientific research. Therefore, having outlined the general objectives and objectives of the refined bibliographic research, the following topics focus on the dialogical integrations between interactive contributions and strategies, teaching practices, and didactic mediations, valuing the experiential aspects of the educational universe.

Keywords: Teaching Practices. Interactive Contributions. Didactics. Contemporary Education.

RESUMEN: Las prácticas docentes, considerando los variados y diferentes escenarios educativos actuales, se ven directamente permeadas por ejes relacionales-afectivos como principios rectores únicos de las prácticas pedagógicas, sirviendo como fuerza impulsora de contribuciones interactivas y dialógicas en la resignificación de los campos educativos contemporáneos. Además, se entiende que los modelos tradicionales, entendidos aquí como tendencias no interactivas, basados en gran medida en los ideales del "saber maestro", representan instancias insuficientes para abarcar las relaciones y expresiones intersubjetivas de la educación contemporánea, destacando la relevancia del rol activo del estudiante. Con base en las ideas anteriores, este estudio analiza las contribuciones interactivas a las prácticas docentes a través de las facetas multimodales y multifacéticas de la educación contemporánea, utilizando los diálogos didácticos desde una perspectiva individual-colectiva como hilo conductor de estas discusiones, contrastando con los sesgos mecánicos y tradicionalistas. Para ello, se empleó el método de revisión narrativa como principal medio para organizar y estructurar la información académica, utilizando artículos científicos, capítulos de libros y trabajos especializados centrados en la discusión aquí planteada, priorizando los materiales publicados en los últimos tres años, con el objetivo de construir reflexiones y observaciones cada vez más arraigadas en la investigación científica reciente y contextualizada. Por lo tanto, tras definir los objetivos generales y los objetivos de la investigación bibliográfica depurada, los siguientes temas se centran en las integraciones dialógicas entre las contribuciones y estrategias interactivas, las prácticas docentes y las mediaciones didácticas, valorando los aspectos experienciales del universo educativo.

Palabras clave: Prácticas Docentes. Contribuciones Interactivas. Didáctica. Educación Contemporánea.

INTRODUÇÃO

As relações entre professores e alunos representam um dos pilares centrais para a consolidação de medidas pedagógicas assertivas nas interações significativas do ensino-aprendizagem, revelando a necessidade de estruturas didáticas e interativas pautados em metodologias de caráter vivencial mediante as contextualizações idiossincráticas da sala de aula (Castelhana et al., 2023).

Nesse sentido, as atuações docentes, considerando os variados e diferentes cenários educacionais atuais, são permeadas diretamente por eixos relacionais-afetivos enquanto nortes singulares das práticas pedagógicas, servindo de força motriz para

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

aportes interativos e dialógicos nas ressignificações dos campos educativos contemporâneos (Ribeiro et al., 2024).

Somado a isto, entende-se que os modelos tradicionais, vistos aqui como tendências não interacionais, amplamente baseadas nos ideários do “saber do mestre”, representam instâncias não suficientes para abarcar as relações e expressões intersubjetivas da educação contemporânea, trazendo à tona a pertinência das posições ativas do estudante (Gadotti, 2019).

Partindo das ideias acima, o estudo em questão discute sobre os aportes interativos nas atuações docentes mediante as facetas multimodais e plurifacetadas na educação contemporânea, tendo como fio condutor de tais discussões direcionais as interlocuções didáticas sob uma ótica individual-coletiva, indo de encontro com os vieses mecânicos e tradicionalistas.

Para isso, o método de revisão narrativa foi empregado como principal meio organizativo e estruturante de dados e de informações acadêmicas, valendo-se de artigos científicos, capítulos de livro e obras especializadas voltadas a discussão aqui levantada, dando preferência para materiais publicados nos últimos três anos, objetivando a edificação de reflexões e apontamentos cada vez mais ancoradas em pesquisas científicas recentes e contextualizadas.

Portanto, esboçado as entrelinhas e objetivações gerais da pesquisa bibliográfica lapidada, seguem os demais tópicos voltados as integrações dialógicas entre os aportes e estratégias interativas, as atuações docentes e as mediações didáticas, valorizando os espectros vivenciais do universo educacional.

DESENVOLVIMENTO

Em um apontamento inicial, enfatiza-se que os professores, em seus papéis intrínsecos e singulares, apresentam significância a globais e específicas nas elaborações educativas, participando não apenas da construção de repertórios acadêmicas dos estudantes, mas também dos demais aspectos formativos e intersubjetivos próprios das edificações pedagógicas (Ferreira et al., 2024).

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Nesse sentido, os eixos relacionais e interativos se apresentam como dimensões e ferramentas essenciais para as atuações docentes, fomentando meios dialógicos para a fortificação de instâncias educativas e experienciais dentro e fora da sala aula, valendo-se de alternativas individuais-coletivas abre as idiossincrasias dos espaços educativos (Ribeiro et al., 2024).

Ainda nesse raciocínio, deve-se ter em mente que, partindo das reflexões perissianas, a constituição de tais estratégias e processos pedagógicos, para além de uma perspectiva mecânica, permeiam a importância da lapidação de uma educação para a liberdade, englobando a necessidade de ações educativas voltadas a formação de sujeitos e profissionais críticos e engajados com a transformação social (Ribeiro et al., 2025).

Para Freire (1996), em a Pedagogia da Autonomia, enfatiza-se que o professor se caracteriza como um dos personagens importantes na valorização da historicidade prévia do alunato, mediando com as possibilidades inclusivas entre os saberes acadêmicos e as vivências comunitárias, colocando o estudante em uma posição de protagonismo nos processos de ensino-aprendizagem.

Desse modo, Freire (1974; 1992) aborda que a educação deve manter construir raízes de matriz libertadora, fomentando a promoção da criticidade do sujeito, tendo como força motriz a ruptura das bases bancárias e epistemológicas-sociais de opressão, tecendo espaços e processos educativos de emancipação interativa.

Coadunando com a ideia acima, Ribeiro (2006) menciona que, muitas vezes, as instituições escolares se configuram como espaços de exclusão social, revelando a existência concisa de percepções mecânicas, destacando a necessidade da ressignificação das práticas tradicionais como vetor direcional da valorização da criticidade do sujeito em suas entrelinhas intersubjetivas.

Nos âmbitos didáticos, Haidt (2002) retrata que os modelos tradicionais foram parcialmente ressignificados com as proposições filosóficas e científicas que, pouco-a-pouco, foram introduzidas nas mediações pedagógicas, promovendo a visão do aluno como uma personagem ativo nos processos de ensino-aprendizagem.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

Com isso, os avanços didáticos descritivos foram estimulando a necessidade de planejamentos, atuações pedagógicas e análises educacionais cada vez mais expostas pelos vieses interativos, compreendendo os elementos comunitários, sociais e relacionais intrínsecos das práticas educativas, revelando a importância dos educadores em tais instâncias organizativas e vinculares (Haidt, 2002).

Ainda sob o presente prisma multifacetado, Antunes (2008) reitera que a educação, em seus sentidos globais, caracteriza como um conjunto de práticas humanizadoras, modificadas ao longo dos diferentes períodos históricos, destacando os seus papéis dialéticos da passagem do indivíduo para o sujeito ativo, político e crítico.

Somado a isto, fica claro que o professor apresenta uma aura libertadora nos processos educativos, indo além de uma mera alusão romântica, dado que participa dos processos formativos intra e interpessoais dos alunos, construindo na ampliação de conhecimentos especializados e experiências significativas (Castelhana et al., 2023).

Vale ressaltar que existem elementos complementares associados aos espaços citados, entre eles:

- 1- A valorização dos espectros socioemocionais enquanto fatores norteadores para as transformações educacionais em seus sentidos metodológicos vivenciais, estruturantes e aplicativos (Castelhana; Gurjão; Silva, 2024).
- 2- A importância da fortificação vincular da díade família-escola, possibilitando a consolidação da saúde mental mediante aos cenários individuais e societários, assim como da promoção de alternativas pedagógicas e interdisciplinares de cunho experiencial (Santos; Maranhão; Castelhana, 2024).

Mediante o avistado, destaca-se que, além das modificações das lógicas técnicas e das ênfases paradigmáticas anteriormente mencionadas, a importância dos âmbitos socioemocionais e das participações familiares como caracteres fundamentais para a

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

ampliação das resultantes pedagógicas, como também da eficácia das ações dos professores dentro e fora da sala de aula.

Por fim, pontua-se que os aportes interativos pautados as potencialidades executórias das atuações dos professores são estratégias e fundamentações pertinentes nas mediações pedagógicas, sobretudo quando possibilitam a formação de sujeitos críticos e reflexivos através da valorização sistêmica dos aspectos socioemocionais e intersubjetivos, distanciando-se dos moldes mecânicos.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Ante os elementos discutidos, fica claro que os aportes interativos, quando sistemáticos e manejos de forma significativa, tendem a influir positivamente nas atuações docentes, sobretudo nas mediações pedagógicas e didáticas de ênfase individual-coletiva, servindo de base para a fomentação de meios formativos e intersubjetivos dentro e fora da sala de aula, levando em consideração os múltiplos caracteres do universo educacional.

REFERÊNCIAS

ANTUNES, M. A. M..Psicologia Escolar e Educacional: história, compromissos e perspectivas. *Revista semestral da Associação Brasileira de psicologia Escolar e Educacional (ABRAPEE)*, 2008. 12(2),469-475

CASTELHANO, M. V. C.. AS AÇÕES PEDAGÓGICAS E A AFETIVIDADE COMO DISPOSITIVO METODOLÓGICO-VIVENCIAL DA PRÁTICA DOCENTE: UM OLHAR PSICOLÓGICO- ESCOLAR. 1. ed. São Bento-PB: CTP Editora, 2024. v. 1. 109p .

CASTELHANO, M. V. C.; BENEVIDES, D. S. ; MEDEIROS, G. F. ; ARAUJO, A. J. M. ; DINIZ, M. I. G. ; SILVA, A. B. S. ; COSTA, J. C. ; SANTOS, G. C. . O professor e a aura libertadora: um breve reflexão acerca do poder da aprendizagem. In: Naiola Paiva de Miranda; Cristiana Barcelos da Silva; Patrícia Gonçalves de Freitas. (Org.). Caminhos

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

da formação docente: diálogos entre ensino, métodos e conhecimento em unidades de aprendizagem. 1ed. Rio de Janeiro: Editora e-Publicar, 2021, v. 3, p. 90-96.

CASTELHANO, M. V. C.; SANTOS, P. F. ; LUCIO, A. S. ; MEDEIROS, A. C. ; MARACAJA, P. B. . A relação professor-aluno e as diretrizes metodológicas pedagógicas atuais: uma revisão narrativa. REVISTA COOPEX, v. 14, p. 3244-3252, 2023.

CASTELHANO, MARCOS VITOR COSTA; GURJAO, T. A. ; SILVA, J. F. B. . As habilidades socioemocionais enquanto ferramentas de transformação educacional: os esboços educativos para além da unilateralização do intelecto. Revista Científica Integr@ção, v. 5, p. 378-385, 2024.

FERREIRA, C. S. ; ALVES, R. C. M. ; FREITAS, O. S. D. ; CASTELHANO, MARCOS VITOR COSTA ; RAMALHO NETO, A. E. ; MEDEIROS, E. S. . AS SIGNIFICÂNCIAS DOS PAPÉIS DO PROFESSOR NAS ELABORAÇÕES EDUCATIVAS: REFLEXÕES SOBRE A APRENDIZAGEM. In: Marcos Vitor Costa Castelhana e colaboradores. (Org.). TEMAS EDUCACIONAIS NA CONTEMPORANEIDADE: EXPOSIÇÕES DIALÓGICAS. 1ed. Belém-PA: RFB Editora, 2024, v. 1, p. 49-56.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da Autonomia: Saberes Necessários à Prática Educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996.

FREIRE, Paulo. Pedagogia da esperança: Um reencontro com a pedagogia do oprimido. Rio Janeiro: Paz e Terra, 1992

FREIRE, Paulo. Pedagogia do oprimido. São Paulo: Paz e Terra, 1974.

GADOTTI, M. Escola dos meus sonhos. São Paulo: IPF, 2019.

Haidt, M. C. Curso de Didática Geral. São Paulo: Ática, 2002.

RIBEIRO, Antonio. A Escola como forma de exclusão social do aluno. Sobral, Universidade Estadual Vale do Acaraú, 2006.

RIBEIRO, S. B. ; LUCIO, A. S. ; CASTELHANO, M. V. C. ; GUIMARAES, J. A. A. ; ARAUJO, A. C. G. ; PALITOT, M. A. F. F. ; ALVES, D. I. S. . A ? IMPOSSIBILIDADE NECESSÁRIA? DA EDUCAÇÃO PARA A LIBERDADE: REFLEXÕES A PARTIR DO PENSAMENTO DE GABRIEL PERISSÉ. Revista Educação Prática, v. 3, p. 1-9, 2025.

REVISTA EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA – REC

RIBEIRO, W. R. ; CASTELHANO, MARCOS VITOR COSTA ; SOUSA, A. ; SILVA, J. T. S. E. ; GUIMARAES, T. T. S. ; ALMEIDA, F. C. S. ; SILVA, W. S. ; SILVA, A. M. ; MEDEIROS, M. F. ; SILVA, M. D. P. . O PROFESSOR E OS EIXOS RELACIONAIS-AFETIVOS NA SALA DE AULA: DIÁLOGOS INTERATIVOS NA CONTEMPORANEIDADE. In: Marcos Vitor Costa Castelhana e colaboradores. (Org.). EDUCAÇÃO CONTEMPORÂNEA E AS SUAS VIGÊNCIAS TEMÁTICAS: TRABALHOS SELECIONADOS. 1ed.Pombal-PB: Editora Verde - GVAA, 2024, v. 1, p. 39- 46.

SANTOS, G. C. ; MARANHÃO, G. G. ; CASTELHANO, MARCOS VITOR COSTA . A díade família-escola mediante das consolidações nos campos da saúde mental: alusões metodológicasexperienciais na contemporaneidade. Revista Científica Integr@ção, v. 5, p. 366-377, 2024